

¿Serán las perovskitas un sucesor del silicio en celdas solares?

Zaín de Jesús Vázquez-Ramírez¹, Octavio Ávila-Uscanga¹, José Alberto Rodríguez-Zavaleta¹

1. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Edición de los autores — Documento para difusión académica

Resumen. La energía de nuestra estrella constituye un recurso invaluable para la transición energética, superando ampliamente las necesidades globales de consumo. No obstante, este potencial solo podrá materializarse mediante el desarrollo de tecnologías capaces de convertir la radiación solar de forma eficiente y sostenible. Las perovskitas híbridas han surgido como la alternativa más prometedora al silicio, ofreciendo eficiencias comparativas con métodos de fabricación notablemente más simples y económicos. Sin embargo, su implementación a escala global se ve comprometida por una vulnerabilidad fundamental: su inherente inestabilidad termodinámica, que las lleva a degradarse bajo condiciones ambientales ordinarias. El futuro de las perovskitas dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para armonizar el avance tecnológico con los principios de la sostenibilidad.

Palabras clave: *Energía Solar, Electricidad, Semiconductores, Energías Renovables, Perovskitas.*

Abstract: Energy from our host star represents a virtually limitless resource for the global energy transition, far exceeding current worldwide demand. However, harnessing this potential depends on the development of technologies capable of converting solar radiation efficiently and sustainably. Hybrid perovskites have emerged as one of the most promising alternatives to silicon-based photovoltaics, achieving comparable efficiencies while relying on significantly simpler and lower-cost fabrication processes. Despite these advantages, their large-scale deployment remains constrained by a critical limitation: intrinsic thermodynamic instability, which leads to material degradation under common environmental conditions. Ultimately, the future of perovskite-based solar technologies will be determined by our ability to align technological progress with long-term sustainability principles.

Introducción.

Cada hora la Tierra recibe más energía del Sol de la que consume la humanidad en un año (Hammarström, 2012). Convertir ese flujo abundante en electricidad de forma eficiente y sostenible es el gran reto tecnológico de nuestro tiempo. La dependencia actual en los combustibles fósiles ha provocado un aumento histórico en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (Wolf, S., et al, 2025), desencadenado una crisis climática que se manifiesta en fenómenos climatológicos y en la pérdida acelerada de biodiversidad (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022), por lo que, la transición hacia fuentes renovables no es solo una estrategia tecnológica, sino una exigencia ecológica y de desarrollo. Entre las alternativas existentes, la energía solar fotovoltaica se presenta como la más directa y escalable, teniendo como pilar histórico las celdas basadas en silicio (National Renewable Energy Laboratory, 2025). No obstante, el alto costo y rigidez del silicio limitan su integración en nuevas aplicaciones, orientando la investigación hacia nuevos materiales de alta eficiencia, bajo costo y fabricación menos intensiva en recursos

En ese contexto emergen las perovskitas híbridas como la mostrada en la figura 1, son una familia de materiales que, en poco más de una década, ha transformado la investigación fotovoltaica (Wu, T., et al, 2021). Su estructura cristalina, flexible y su notable capacidad para absorber la luz solar permiten fabricar dispositivos con eficiencias comparables, e incluso superiores, a las del silicio, mediante procesos simples y potencialmente sostenibles (National Renewable Energy Laboratory, 2025). Este avance no solo abre la posibilidad de producir celdas solares ligeras y de bajo costo, sino que redefine los límites tecnológicos de la conversión fotovoltaica (Wu, T., et al, 2021). Sin embargo, su rápido

ascenso también ha revelado una debilidad fundamental: la inestabilidad (National Renewable Energy Laboratory, 2025).

Figura 1. Comparación de una película de perovskita: a la izquierda se observan huecos entre los cristales, mientras que a la derecha la estructura es más continua y uniforme.

Guixiang Li, et al. / *Science*, 2023. CC BY-SA.

Las perovskitas muestran una tendencia natural a degradarse con el tiempo y frente a factores ambientales como la humedad, el oxígeno o la radiación. Entender esta fragilidad es clave para saber si realmente cumplirán su promesa de sostenibilidad, otorgando a la termodinámica un papel central (Zhao, L., et al, 2016). Analizar estos procesos no solo ayuda a optimizar su desempeño, sino también a delimitar los factores físicos y químicos que condicionan su durabilidad (Ivanov, I., et al, 2018). En última instancia, buscamos un material que mantenga alta eficiencia sin perder estabilidad

La búsqueda de materiales fotovoltaicos de bajo costo ha impulsado el desarrollo de paneles solares flexibles, ligeros y capaces de generar electricidad, incluso en versiones semitransparentes o coloridas. En este panorama, las celdas solares de perovskita (PSC) se han consolidado como el material más revolucionario de la última década. Sin embargo, aunque poseen una eficiencia extraordinaria, su principal desafío es su tendencia intrínseca a descomponerse

Desarrollo.

A escala nanométrica, las propiedades de los materiales cambian radicalmente. Las perovskitas son un ejemplo: no son un compuesto, sino una clase de materiales con una estructura cristalina particular, mostrada en la figura 2, la cual les da notables propiedades optoelectrónicas (Ramírez-Martín et al., 2020).

Figura 2. Representación de la estructura interna de una perovskita, donde los átomos se acomodan de forma ordenada dentro de una red tridimensional.

Chen, Y., et al. / *Coatings*, 2023. CC BY.

Estructuralmente, una celda solar de perovskita es una arquitectura multicapa ultradelgada, donde la capa de perovskita (absorbedora de luz) se intercala entre capas especializadas de transporte de carga (Qinhuangdao Shuogu Inteligente Tecnología Co., Ltd., 2025; Sánchez Pérez, 2017). El aspecto revolucionario reside en su fabricación la cual presenta grandes ventajas sobre la del silicio.

El interés científico por este material se disparó en 2009, cuando se reportó una eficiencia inicial de solo 3.8% (Anaya González et al., 2024). Aunque modesta, esta cifra demostró el potencial de las propiedades optoelectrónicas del material. Este evento catalizó una intensa investigación global, logrando que, en poco más de una década, la eficiencia certificada superara el 25%, compitiendo directamente con la tecnología del silicio. Sin embargo, la estabilidad y eficiencia de la celda dependen directamente de la interacción estructural de sus tres componentes. El obstáculo fundamental para la comercialización masiva de las perovskitas no radica solo en su vulnerabilidad a factores externos, sino en su propia esencia química (Nagabhushana et al., 2016).

Para entender su inestabilidad, es necesario analizarla desde una perspectiva termodinámica. La perovskita MASnBr_3 (Bromuro de Metilamonio y estaño) como el modelo de la figura 3., presenta una *entalpía* de formación relativamente baja, lo que la hace termodinámicamente metaestable frente a su descomposición, es decir, aunque puede sintetizarse fácilmente a bajas temperaturas debido a rutas cinéticamente favorables, su falta de estabilidad termodinámica contribuye a su degradación en condiciones ambientales (Vázquez-Ramírez, Z. de J., Soriano-Hipólito, R., & Viveros-Sánchez, J. Á, 2026).

Figura 3. Arquitectura de una celda solar basada en perovskita de bromuro de metilamonio y estaño, mostrando el orden de las capas y la entrada de la luz.

Vázquez – Ramírez Z. de J., et al. / TEPEXI Boletín Científico De La Escuela Superior Tepeji Del Río, 2026. CC BY-NC-ND 4.0

Estudios calorimétricos indican que MASnBr_3 es un material metaestable, es decir, solo marginalmente estable desde el punto de vista energético (Ippili, S., et al., 2020). Bajo condiciones de operación, tiende a descomponerse en fases más estables. En este proceso pueden formarse especies de bromo molecular y ocurrir la oxidación del estaño, que dañan la red cristalina desde el interior y aceleran su degradación, mostrando que la inestabilidad es intrínseca al material (Ippili, S., et al., 2020).

Dado que la estructura es intrínsecamente metaestable, los factores externos actúan como catalizadores de su degradación. La humedad (H_2O) y el oxígeno (O_2) aceleran de forma notable estas reacciones, llevando a una descomposición casi inmediata (Asian Scientist Newsroom, 2017). Pese a esta debilidad termodinámica, su alto potencial de eficiencia mantiene el interés científico. Para entender sus límites, debe considerarse que en MASnBr_3 existen pérdidas energéticas intrínsecas asociadas a su estructura electrónica y a la química del estaño, las cuales imponen un límite teórico de eficiencia incluso en condiciones ideales. Esto implica que, aun en un dispositivo perfecto basado en MASnBr_3 , una fracción significativa de la energía solar incidente se pierde por procesos inevitables como recombinación, desajustes energéticos y defectos internos propios del material (Vázquez-Ramírez, Z. de J., Soriano-Hipólito, R., & Viveros-Sánchez, J. Á, 2026).

Estos procesos termodinámicos fundamentales incluyen la termalización, un mecanismo por el cual los fotones de alta energía disipan su exceso de energía como calor hasta alcanzar el borde de la banda, y la recombinación radiativa, que ocurre porque la celda, por el simple hecho de estar a temperatura ambiente, emite fotones (Luque & Martí, 2007).

Finalmente, existen las pérdidas evitables, que diferencian la eficiencia del dispositivo ideal alcanzando un 31% del real con un 25%. Estas pérdidas se deben a defectos en la estructura cristalina. Dichos defectos actúan como centros de recombinación no radiativa, un proceso donde los portadores de carga se "pierden" y disipan su energía como calor en lugar de generar electricidad, siendo esta es la principal causa de la reducción del voltaje en las celdas reales (Abbas et al., 2024).

A diferencia del silicio cristalino, donde los defectos del material merman drásticamente el rendimiento, las perovskitas son notablemente tolerantes a estos defectos (Yin et al., 2016). Para simplificar, estos defectos, ya sea en el volumen de las capas o en las interfaces entre ellas, la clave es termodinámica: los defectos más perjudiciales, conocidos como "trampas profundas" (que capturan la energía y la disipan permanentemente como calor), poseen una alta energía de formación, por lo que su aparición es energéticamente desfavorable. En contraste, los defectos más comunes son superficiales, que solo retienen la energía momentáneamente antes de liberarla de nuevo, siendo mucho menos dañinos (Yin et al., 2016). Esta tolerancia intrínseca es lo que permite alcanzar altas eficiencias con métodos de fabricación de bajo costo.

Una fenomenología diferencial adicional es el transporte de carga anómalo. En semiconductores convencionales, la movilidad de los portadores de carga disminuye con el aumento de la temperatura. En las perovskitas híbridas, sin embargo, el transporte está dominado por el fuerte acoplamiento electrón-fonón, es decir, la interacción entre un electrón y las vibraciones de la propia red cristalina. Este fenómeno hace que los portadores se desplacen como "grandes polarones" (Miyata et al., 2017), generando una dependencia no monótona en la que la movilidad incluso aumenta por encima de cierto umbral de temperatura (Milot et al., 2015). Esta propiedad, donde el material intrínsecamente se vuelve un mejor conductor con el calor, coexiste paradójicamente con la disminución de la eficiencia del dispositivo causada por las pérdidas de voltaje termodinámicas.

Sin embargo, el beneficio termodinámico no se limita a la capa de perovskita en sí. La eficiencia y, críticamente, la estabilidad del dispositivo completo depende de la ingeniería de las interfaces. La termodinámica del transporte de electrones y huecos, y su alineación energética con la perovskita es fundamental. La investigación moderna se enfoca en añadir nuevos materiales a estas capas para "pasivar" defectos superficiales o crear barreras energéticas que impidan la degradación, mejorando así la eficiencia y la vida útil.

Conclusiones.

La emergencia ambiental y la necesidad de una transición energética sostenible han impulsado una carrera científica por descubrir materiales capaces de transformar la energía solar de manera más eficiente y accesible. En este panorama, las perovskitas se han convertido en una de las innovaciones más prometedoras y a la vez más enigmáticas de la fotovoltaica moderna. Su estructura adaptable, su bajo costo de fabricación y rendimiento las han colocado en el centro de la investigación mundial.

Su éxito técnico recuerda que la ciencia debe valorar no solo el rendimiento de un material, sino también su estabilidad y su impacto ambiental. Las perovskitas revelan la necesidad de equilibrar innovación y sustentabilidad. Cada avance en su estabilización amplía nuestra comprensión de la energía y la tecnología. Con una mirada ecológica, su estudio se convierte en una vía hacia celdas solares más limpias, donde la ciencia de semiconductores y el cuidado ambiental se unen para impulsar un progreso responsable.

Referencias

- [1] Abbas, M., Xu, X., Rauf, M., & Kyaw, A. K. K. (2024). A comprehensive review on defects-induced voltage losses and strategies toward highly efficient and stable perovskite solar cells. *Photonics*, *11*(1), 87. <https://doi.org/10.3390/photonics11010087>
- [2] Anaya González, G. S., Crespo Barrera, P. M., & Alvarado García, J. A. (2024). Celdas solares de perovskita: El futuro de la tecnología fotovoltaica. *Revista MIX-TEC*, *4*(6), 41–54. <https://mixtec.utim.edu.mx/articulosv6/articulo04.pdf>

- [3] Asian Scientist Newsroom. (2017, 4 de enero). Why perovskite solar cells are intrinsically unstable. *Asian Scientist Magazine*. <https://www.asianscientist.com/2017/01/tech/stability-iodine-perovskite-solar-cell/>
- [4] Chen, W.-C., Chen, Y.-Y., Chang, C.-S., Chen, W.-C., & Chen, P.-Y. (2015). *The efficiency limit of CH₃NH₃PbI₃ perovskite solar cells* (arXiv:1506.09003). arXiv. <https://arxiv.org/abs/1506.09003>
- [5] Hammarström, L. (2012). Overview: Capturing the Sun for Energy Production. *Ambio*, 41(Suppl 2), 103–107. <https://doi.org/10.1007/s13280-012-0263-8>
- [6] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Summary for Policymakers. En H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, ... & B. Rama (Eds.), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- [7] Ivanov, I. L., Steparuk, A. S., Bolyachkina, M. S., Tsvetkov, D. S., Safronov, A. P., & Zuev, A. Y. (2018). Thermodynamics of formation of hybrid perovskite-type methylammonium lead halides. *Journal of Chemical Thermodynamics*, 116, 253–258. <https://doi.org/10.1016/j.jct.2017.09.026>
- [8] Ippili, S., Jella, V., Kim, J., Hong, S., & Yoon, S. G. (2020). Unveiling Predominant Air-Stable Organotin Bromide Perovskite toward Mechanical Energy Harvesting. *ACS applied materials & interfaces*, 12(14), 16469–16480. <https://doi.org/10.1021/acsami.0c01331>
- [9] Luque, A., & Martí, A. (2007). Thermodynamics of losses in photovoltaic conversion. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 91(1), 8–15. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2006.06.014>
- [10] Milot, R. L., Eperon, G. E., Snaith, H. J., Johnston, M. B., & Herz, L. M. (2015). Charge-carrier dynamics and mobilities in formamidinium lead mixed-halide perovskites. *Advanced Materials*, 27(48), 7938–7944. <https://doi.org/10.1002/adma.201502969>
- [11] Miyata, K., Meggiolaro, D., Trinh, M. T., Joshi, P. P., Mosconi, E., Jones, S. C., De Angelis, F., & Zhu, X.-Y. (2017). Large polarons in lead halide perovskites. *Science Advances*, 3(8), e1701217. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701217>
- [12] National Renewable Energy Laboratory. (2025, 3 de abril). *Perovskite solar cells*. Recuperado de <https://www.nrel.gov/pv/perovskite-solar-cells>
- [13] Nagabhushana, G. P., Shivaramaiah, R., & Navrotsky, A. (2016). *Direct calorimetric verification of thermodynamic instability of lead halide hybrid perovskites*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113(28), 7717–7721. <https://doi.org/10.1073/pnas.1607850113>
- [14] Qinhuangdao Shuogu Inteligente Tecnología Co., Ltd. (2025, 3 de marzo). *La estructura de una celda de perovskita*. <https://es.shuogusolar.com/info/the-structure-of-a-perovskite-cell-17247507195061248.html>
- [15] Ramírez-Martín, C., Figueredo-Amaya, D., Mesa-Chaparro, J., & Rios-Rojas, A. M. (2020). Propiedades físicas de estructuras tipo perovskita: Síntesis y aplicaciones. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, 8(S1), 307–314. https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/propiedades_fisicas_de_estructuras_tipo_perovskita_Sintesis_y_aplic
- [16] Sánchez Pérez, C. (2017, 15 de junio). *¿Qué es una célula solar de perovskita?* Máster en Energía Solar Fotovoltaica. <https://mastersolar.ics.upm.es/que-es-una-celula-solar-de-peruskita/>
- [17] Shao, Y., Xiao, Z., Bi, C., Yuan, Y., & Huang, J. (2016). Ion migration in organometal trihalide perovskite and its impact on photovoltaic efficiency and stability. *Accounts of Chemical Research*, 49(3), 285–293. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.5b00420>
- [18] Vázquez-Ramírez, Z. de J., Soriano-Hipólito, R., & Viveros-Sánchez, J. Á. (2026). Optimización numérica de celdas solares de perovskita con capas de transporte alternativas. *TEPEXI Boletín Científico De La Escuela Superior Tepeji Del Río*, 13(25), 20–32. <https://doi.org/10.29057/estr.v13i25.15855>
- [19] Wolf, S., Bullard, R., Head, J. W., Hibbard, K. A., Kandlikar, M., Kelling, C., Mooney, P. H., & Moore, S. T. (2025). Scientists' warning on fossil fuels. *Oxford Open Climate Change*, 5(1), kgaf011. <https://doi.org/10.1093/oxfclm/kgaf011>

- [20] Wu, T., Qin, Z., Wang, Y., Wu, Y., Chen, W., Zhang, S., Cai, M., Dai, S., Zhang, J., Liu, J., Zhou, Z., Liu, X., Segawa, H., Tan, H., Tang, Q., Fang, J., Li, Y., Ding, L., Ning, Z., Qi, Y., Zhang, Y., & Han, L. (2021). The main progress of perovskite solar cells in 2020–2021. *Nano-Micro Letters*, *13*, 152. <https://doi.org/10.1007/s40820-021-00672-w>
- [21] Yin, W.-J., Shi, T., & Yan, Y. (2016). Defect tolerance in methylammonium lead triiodide perovskite. *ACS Energy Letters*, *1*(1), 70–77. <https://doi.org/10.1021/acseenergylett.6b00196>
- [22] Zhao, L., Kerner, R. A., Xiao, Z., Lin, Y. L., Lee, K. M., Schwartz, J., & Rand, B. P. (2016). Redox chemistry dominates the degradation and decomposition of metal halide perovskite optoelectronic devices. *ACS Energy Letters*, *1*(3), 595–602. <https://doi.org/10.1021/acseenergylett.6b00320>